

СТРАУСОВОДСТВО – ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА XXI ВЕКА

¹Трояновская Рано Абдусаттаровна, ²Исамухамедов Салих Шукурович

¹ассистент, ТашГАУ, ²в.и.о., профессор, ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928758>

Аннотация. В статье отражены причины большого интереса фермеров разведению страусов. Приведенные данные, свидетельствуют о высокой продуктивности страусов в сравнении с другими видами сельскохозяйственных животных, хорошей адаптации к новым условиям обитания и малыми затратами при выращивании. Разведение страусов в Узбекистане может иметь большую перспективу.

Ключевые слова: африканский страус, диетическое мясо, перья, яйца, жир, затраты корма, биология страуса.

Annotatsiya. Maqolada dehqonlarning tuyaqushlarni ko'paytirishga bo'lgan katta qiziqishi sabablari o'z aksini topgan. Taqdim etilgan ma'lumotlar tuyaqushlarning boshqa qishloq xo'jalik hayvonlariga nisbatan yuqori mahsuldorligini, yangi yashash sharoitlariga yaxshi moslashishini va parvarishlashda arzonligini ko'rsatadi. O'zbekistonda tuyaqushlarni ko'paytirish istiqbollari katta bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: afrika tuyaqushi, parhez go'shti, patlari, tuxumlari, yog'lari, ozuqa xarajatlari, tuyaqush biologiyasi.

Abstract. The article provides data on the cultivation of rainbow trout using new technology. The data presented indicate the high productivity of ostriches in comparison with other types of farm animals, good adaptation to new living conditions and low costs during rearing. Breeding ostriches in Uzbekistan may have great prospects.

Keywords: african ostrich, dietary meat, feathers, eggs, fat, feed costs, ostrich biology.

В современном мире с каждым годом обостряется проблема обеспечения населения продуктами питания, прежде всего мясом, как особо дефицитным в рационе питания, что подтверждает мировой опыт. Развитие производства мяса птицы является основным направлением решения данной проблемы, базируясь на том, что источником полноценного белка, сбалансированного по аминокислотному составу является мясо птицы. Кроме того, птицеводство вследствие высокой биоконверсии корма и сокращения периода откорма птицы считается наиболее экономически привлекательной отраслью что немаловажно в современных рыночных условиях[3].

Разведение страусов во всем мире приобретает большую популярность и рассматривается как один из наиболее прибыльных видов бизнеса за счет огромного разнообразия и оригинальности, получаемой от страусов продукции и высокой экономической устойчивости вложенных средств. Выращивание страуса на мясо имеет существенные преимущества перед традиционными видами животноводства

В современном мире, во многих странах африканский страус стал обычной сельскохозяйственной птицей. Страусятину можно приобрести в торговых сетях, а блюда из мяса, субпродуктов и яиц страусов готовят в ресторанах. Какова история появления этой птицы.

Страусы появились на планете в эпоху динозавров более 12 миллионов лет назад, предками которых, по мнению палеонтологов является страусовые динозавры семейства орнитомимизавровых.

Непосредственные предки страусов *Struthio* возникли примерно в эпоху раннего миоцена. Судя по находкам палеонтологов, 2 млн. лет назад зона обитания страусов простиралась от Монголии и Китая до Ближнего Востока и побережья Средиземного моря, а также включала в себя Африку. Периоды засухи и оледенения постепенно сокращали ареал обитания страусов. Так, в Китае страусы обитали до наступления последнего ледникового периода. Известные на сегодняшний день древнейшие наскальные изображения африканских страусов и охотящихся на них леопардов и гепардов находятся в пещерах Сахары и были сделаны 5,5-6 тыс. лет до н.э.

На страусов издревле охотились с целью использования мяса в питании. Однако еще в глубокой древности они украшали царские зверинцы, а многие древние народы: египтяне, греки, римляне начали их одомашнивать.

Тысячелетнюю историю насчитывает торговля перьями страусов народами древних цивилизаций. Ажиотаж и мода на страусовые перья сохранялась до XXI века нашей эры, что привело почти к тотальному истреблению страусов неволе. В последствии поголовья страусов постепенно стало восстанавливаться и к 1913 году насчитывало один миллион голов. Стабильность в разведении и одомашнивание страусов стало проследиваться в связи с тем, что люди начали использовать мясо страусов в пищу, а кожу для изготовления экзотических изделий.

В современном мире разведение страусов занимаются более чем в 130 странах, однако лидером страусоводства является ЮАР, численность которых насчитывает около четырех миллионов голов, свыше трех миллионов голов - это черный африканский страус, остальное – австралийский эму и нанду[3].

В природе ареал распространения диких страусов начинается от южной точки Мыса Доброй Надежды и протекает в течение Южной Африки к востоку от Сахары. Эти районы имеют многочисленные саванны, полупустыни и пустыни с характерным жарким климатом. В Нубийской пустыне ночные температуры зимой часто снижаются до 0⁰ С и ниже. Следует отметить, что широкие пределы распространения страусов в мире в настоящее время (Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Израиль, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Испания, Италия и т.д.) свидетельствуют, что организм этой птицы достаточно хорошо приспособляется к разным климатическим условиям [2].

В естественных условиях наиболее благоприятной средой для страусов является открытая территория с низкорастительными травами. Одним из основных его преимуществ являются крепкие ноги, на которых помещается только два пальца в отличие от других бескилевых (нанду, эму – по три пальца). Рост страусов варьирует в пределах 2,1 – 3,0 м, а масса тела – 105 – 160 кг. Из-за отсутствия киля эта птица не способна к полету и в случае опасности, как правило, убегает со скоростью до 70 км в час. При охране собственного гнездового участка самцам свойственна повышенная агрессивность. По цвету оперения самцы отличаются от самок. У самцов перья черные, а на крыльях и хвосте – белые. Окраска оперения у самок серая. В сентябре (африканская весна) у этой птицы начинается брачный период. В его начале самцы выбирают самок, для их привлечения они начинают брачный танец (раздувают шею, издают специфические звуки и т.п.). Иногда самцы образуют гаремы из 4 – 5 самок. Ночью насиживают яйца самцы, а днем – самки. Период насиживания яиц длится 6-7 недель. Самкам свойственна

способность откладывать яйца до достижения 40-летнего возраста. Уровень яйценоскости самок страусов не стабилен из года в год. Высокий ее уровень, то есть физиологический пик яйценоскости, приходится на 5-7 год жизни самок и сохраняется в течение 12-15 лет [1].

Страусята после выведения из яиц способны передвигаться и употреблять пищу, но к самостоятельной жизни становятся способными в 16-18-месячном возрасте. Половой зрелости самки достигают в 3-летнем, а самцы – в 4-летнем возрасте. Самцов по промышленным технологиям разведения, как правило, используют на протяжении 10-12 лет. Ежегодно воспроизводительный период у них длится не менее 5-ти месяцев и зависит от географической зоны разведения. Так, на фермах Южной Африки, он начинается в июне, а заканчивается в феврале-марте, в Европе - продолжается с февраля-марта до сентября, Австралии - с августа по март. В США продолжительность продуктивного периода страусов составляет 6 месяцев при расположении фермы ближе к северу и к 9-10 месяцам - при расположении на юге.

В настоящее время страусов разводят преимущественно ради получения диетического мяса, которое пользуется большим спросом во многих странах, в частности, Китае, на Тайване, Франции, Бельгии, Испании.

Мясо страусов в сравнении с говядиной и мясом бройлеров отличается низким содержанием жира - 0,9 процентов 15,0 и 3,0% соответственно, который выгодно отличается и по качеству: полиненасыщенных жиров кислот (в сумме 32,5 процентов 19,8 и 4,8% соответственно, в курятине и говядине). Кстати, страусы являются самой большой птицей в мире, которую по хозяйственному значению иногда сравнивают с крупным рогатым скотом и свиньями. От одной свиноматки за год можно получить до 1,5 - 2,5 тонны мяса, а от самки страусов - не менее 3 тонн [2].

Помимо диетического мяса, от страусов получают яйца, субпродукты, жир, кожу и перья. Непригодные для инкубации яйца могут быть использованы для пищевых целей, а скорлупа на изготовление прекрасных сувениров. Вкусовые качества страусиных яиц хорошие, поэтому в перспективе из них можно получать широкий ассортимент яйцепродуктов для использования в мясной промышленности, в том числе при производстве колбасных изделий.

Перья страусов являются товаром, который в свое время начал процесс одомашнивания страусов и их разведение на фермах по промышленным технологиям. И в настоящее время эта продукция все еще имеет большой спрос. Например, в Бразилии при подготовке и проведении традиционных карнавалов ежегодно тратят около 16 тонн перьев страусов. Жир страусов благодаря его уникальным свойствам (бактерицидное, гипоаллергенное и противовоспалительное действие) используют в пищевой промышленности, медицине, косметологии и т.д. Обычно от одного страуса в случае убоя получают до 16 кг жира.

Особь страуса живой массой 95-100 кг дает до 35 кг диетического мяса, до 1,5 м² кожи, 1,5 кг декоративных перьев, 1,3-1,5 кг жира – сырья для косметической индустрии, 4-5 кг качественных субпродуктов. На 1 кг прироста живой массы затрачивается 4,0-4,5 кг корма, когда как в мясном скотоводстве этот показатель составляет 8-10 кормовых единиц.

Особый интерес фермеров к выращиванию страусов, в мире обусловлен многими причинами:

- хорошая адаптация к новым условиям обитания;

- не требует больших затрат при выращивании;
- высокая продуктивность страусов в сравнении с другими видами сельскохозяйственных животных [4].

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, проведение исследований по разведению африканских страусов в Узбекистане является очень актуальной. Результаты таких исследований позволяют созданию специализированных страусовых хозяйств, где будет освоена высокая технология выращивания страусов, которое может между привести к созданию инновационных производств с быстрой окупаемостью. Это будет являться одной из значительных разработок последних лет в животноводстве Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Багмут А. Разведение страусов в России. Зоотехния. – 2002. - №3. – С. 8-10.
2. Брузницкий А.А. Страусоводство станет промышленным. Птицеводство. – 2007. - №2. – С. 35.
3. Гадиев Р.Р. Резервы промышленного птицеводства России / Р.Р.Ганиев. Сергиев - Посад – Уфа: Изд-во Башкирский ГАУ, 2002. – 325 с.
4. Трояновская Р.А., Исамухамедов С.Ш. Страусоводство – новое направление птицеводства в Узбекистане // ВНЦРА “Аграрная наука на современно этапе: состояние, проблемы, перспективы” Международная научно-практическая конференция. – Волгоград: Молочное, 2021. - С. 122-125.